

Del humanismo del Renacimiento al renacimiento del Humanismo: el papel rehabilitador de E. Grassi

From Renaissance humanism to the renaissance of Humanism: the rehabilitating role of Ernesto Grassi

JÉSSICA SÁNCHEZ ESPILLAQUE

Universidad de Sevilla

jsanchez17@us.es

Resumen: Ha sido el heterodoxo discípulo de Heidegger, Ernesto Grassi, uno de los que mejor ha entendido el pensamiento filosófico del Humanismo renacentista. Su novedosa propuesta de rehabilitación de la filosofía humanista retórica nos ofrece un nuevo modo de filosofar muy actual, metafórico, ingenioso y distinto del tradicional racionalista.

Palabras clave: Ernesto Grassi, Humanismo, Renacimiento, Giambattista Vico, retórica, poesía.

Abstract: Ernesto Grassi, heterodox disciple of Heidegger, is one of the figures who has best understood the philosophical thought of Renaissance Humanism. His innovative proposal for the rehabilitation of the humanist-rhetoric philosophy provides us with a new up-to-date metaphorical and ingenious way of theorizing, in contrast to the traditional rationalist alternative.

Key words: Ernesto Grassi, Humanism, Renaissance, Giambattista Vico, rhetoric, poetry.

Muchos han sido los estudios dedicados al análisis del pensamiento renacentista desde que el historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897) publicó su famosa obra *La cultura del Renacimiento en Italia*¹. Muchas han sido también las discusiones que durante siglos la tradición renacentista ha generado entre historiadores y filósofos en torno a la existencia o no de una filosofía original en la época; esto es, en torno a la posibilidad de que el Renacimiento nos hubiese legado un pensamiento filosófico propio, o si, por el contrario, sólo se limitó al rescate erudito de la filosofía clásica. Generalmente se ha aceptado la aserción de la menor importancia filosófica del Renacimiento humanista, en comparación con el período medieval y con el moderno, en base a la simple regeneración que el primero llevó

¹ BURKHARDT, J., *La cultura del Renacimiento en Italia*, trad. esp. de Ramón de la Serna y Espina, Madrid, Escelicer, 1941.

a cabo del pensamiento de la Antigüedad clásica. Sin embargo, en nuestra opinión, coincidente con la de reputados estudiosos como Eugenio Garin (1909-2004) o su discípulo Cesare Vasoli (1924-), entre algunos otros, la etapa renacentista dio lugar, sin duda, a un pensamiento filosófico original (además de revitalizar la tradición platónica y neoplatónica, aspecto que se acostumbra a destacar de esta época). Garin ha postulado la existencia de un pensamiento reflexivo y filosófico en el Renacimiento del siguiente modo:

Repetir, como algunos, que el Humanismo fue un fenómeno no ‘filosófico’, puramente literario y retórico, y que los humanistas sólo fueron maestros de elocuencia y de gramática, significa ante todo dar por aceptada una visión del filosofar que, por el contrario, se encuentra en discusión; significa también no comprender adecuadamente, esos *studia humanitatis*, esa ‘retórica’, esa ‘literatura’².

Según Garin, a lo largo de todo el Renacimiento irá apareciendo una nueva filosofía, una nueva concepción del hombre y del mundo, distinta de la escolástica. Del mismo modo, como su maestro, Vasoli también se muestra reacio a aceptar la mera *condición literaria* del Humanismo renacentista:

El retorno meditado y siempre más crítico al mundo antiguo y al saber clásico, la transformación de los métodos y de los ‘instrumentos’ de enseñanza, el nacimiento de un acabado concepto de ‘*humanitas*’ como principio de armoniosa y libre educación implicaban, en efecto, una elección que iba más allá de los límites de la pura y simple polémica cultural y literaria³.

Pues bien, de entre aquellos estudiosos que reconocen el carácter filosófico del Humanismo nos parece que es el filósofo italiano Ernesto Grassi (1902-1991) uno de los que más brillantemente ha interpretado y destacado el valor de la filosofía renacentista italiana y española, tratando al mismo tiempo de *rehabilitarla* como un modelo de filosofía muy actual⁴. Su novedosa vía interpretativa, no sólo nos ofrece una nueva imagen del Humanismo del Renacimiento distinta a las planteadas antes que él, sino que además proporciona una propuesta de rehabilitación de lo que, como marca distintiva, él denomina “humanismo retórico”. De ahí que nos guste hablar de “renacimiento del Humanismo” con respecto a la interpretación grassiana del “humanismo del Renacimiento”. Ahora bien, el renacimiento del Humanismo que Grassi plantea en sus obras no se reduce a la simple “recupe-

² GARIN, E., *Medioevo y Renacimiento. Estudios e investigaciones*, trad. esp. de Ricardo Pochtar, Madrid, Taurus, 1983, pp. 8-9.

³ VASOLI, C., *Umanesimo e Rinascimento*, Palermo, Palumbo Editore, 1976, p. 9. La traducción y las cursivas son nuestras. Subrayamos la importancia de esta obra de Vasoli porque en ella el estudioso italiano nos presenta una excelente historia del concepto de “Renacimiento” y, más concretamente, del conocido “mito del Renacimiento”; obra importante también por la magnífica antología de autores, tanto renacentistas como intérpretes del Renacimiento, que nos ofrece al final. *Cfr.* VASOLI, C., *o. c.*, pp. 309-503.

⁴ *Cf.* nuestro estudio en torno a la filosofía de Ernesto Grassi, así como de su propuesta rehabilitadora del humanismo retórico renacentista, en SÁNCHEZ ESPILLAQUE, J., *Ernesto Grassi y la filosofía del humanismo*, presentación a cargo de Emilio Hidalgo-Serna, Sevilla, Fénix Editora, 2010.

ración” del modelo de pensamiento humanista, sino que formula una “rehabilitación” de éste; es decir, que lo que Grassi nos propone no consiste en el mero retornar a la tradición filosófica renacentista tal y como ésta nos aparece en los más importantes escritos humanistas (puesto que de este modo no estaremos en disposición de plantear novedosamente los problemas actuales, que debe ser la función principal de la filosofía a la que Grassi aspira). Antes bien, hemos de ser conscientes de que la visión de aquella época histórica resultará modificada, de que las nuevas circunstancias vitales darán un aspecto nuevo a aquel pensamiento que tratábamos de recuperar. Por ello conviene tener en cuenta que su intención no fue nunca la de una “recuperación”, sino la de una “rehabilitación” o “revitalización” del pensamiento retórico renacentista.

No obstante, antes de comenzar a mostrar esta propuesta actualizadora del pensamiento humanista que Grassi nos descubre, estimamos necesaria una pequeña presentación de la figura de este importante filósofo del siglo XX, que, sin embargo, ha pasado casi inadvertido para la filosofía española⁵.

Milanés de nacimiento (de padre italiano y madre alemana), la inquietud que ocupará toda su trayectoria de pensamiento viene generada por su propia tradición filosófica italiana, presente en tres períodos fundamentales que podemos diferenciar dentro de su sistema filosófico. 1) El primero abarca los años 20’ y 30’ del siglo pasado, y son los años de su formación universitaria e investigadora, en los que además publica sus primeros trabajos filosóficos⁶. 2) El segundo período consiste en una extensión de su programa y planteamientos humanistas, desde 1940 (año de publicación del famoso estudio grassiano “Der Beginn des Modernen Denkens”) hasta los años 70’ aproximadamente (en que entra en contacto con las investigaciones viquianas de Norteamérica). 3) El tercero es el período de madurez de sus tesis, desde 1970 hasta su muerte en 1991. Estas etapas de su pensamiento pueden verse reflejadas en sus preocupaciones filosóficas más importantes, de modo que durante la primera su pensamiento pasará del “neo-humanismo” alemán a su propia recuperación filosófica del Humanismo; en la segunda encontramos su rehabilitación de un humanismo filosófico-filológico; y, por último, hallamos la propuesta de una filosofía retórica e ingeniosa. Veamos en

⁵ Hace años que en Italia ha comenzado a repararse la escasa consideración inicial hacia uno de sus más geniales filósofos contemporáneos con tesis doctorales, estudios y diversas investigaciones acerca de su pensamiento. Grassi desarrolló su carrera docente e investigadora fuera de las fronteras italianas, lo cual hizo que en un principio fuera más conocido en Alemania (donde trabajó como profesor y fue un reputado editor) que en su país natal. También es conocido en Latinoamérica, donde a partir de los años 50’ impartió algunos seminarios y cursos. Sobre su estancia latinoamericana véase el estudio de uno de sus alumnos: BARCELÓ, J., “Ernesto Grassi e la sua esperienza sudamericana”, en *Studi in memoria di Ernesto Grassi*, Nápoles, La Città del Sole, 1996, vol. I, pp. 241-254 (trad. española: “La experiencia iberoamericana de Ernesto Grassi”, en GRASSI, E., *Viajar sin llegar. Un encuentro filosófico con Iberoamérica*, presentación de Emilio Hidalgo-Serna y José M. Sevilla, introducción y traducción de Joaquín Barceló, Barcelona, Anthropos, 2008, pp. XI-XXIV). El propio Grassi escribió en torno al problema de la filosofía sudamericana: *cfr.* GRASSI, E., “Esperienza europea nell’ambito sudamericano. Il problema di un filosofare sudamericano”, Milán, *Archivio di Filosofia*, Filosofía y Psicopatología, 1952, pp. 89-107; véase también la mencionada obra cuyo original alemán es *Reisen ohne anzukommen. Eine Konfrontation mit Südamerika*, Chur/Zürich, Verlag Rüegger AG, 1982.

⁶ En nuestra obra, anteriormente mencionada, *Ernesto Grassi y la filosofía del humanismo* se encontrará una amplia bibliografía de/sobre Ernesto Grassi.

primer lugar su formación filosófica, ya que ello nos permitirá vislumbrar algunas de las influencias en su pensamiento.

E. Grassi comienza a estudiar filosofía en Milán, en la Università Cattolica del Sacro Cuore, donde conoce (a través de las enseñanzas de Emilio Chiocchetti) la filosofía neoescolástica, influyendo ésta en sus primeros escritos. Sin embargo, no será en esta universidad donde termine sus estudios de licenciatura sino que será en la *Accademia scientifico-letteraria* (que más tarde terminará por convertirse en la Universidad Estatal de Milán) donde presentará su Tesis Doctoral, dirigida por el profesor Piero Martinetti (1872-1943), cuya filosofía se caracteriza principalmente por un rechazo tanto al idealismo como a cualquier forma dogmática de pensamiento. Antes de finalizar su Tesis, hecho que tiene lugar en el año 1925, Grassi viaja a Alemania y allí visita a Edmund Husserl, un encuentro con el filósofo alemán que va a ser decisivo en su filosofía y que Grassi relata en más de una ocasión en sus libros⁷. Una vez licenciado en Filosofía se marcha fuera de Italia en busca de una metodología propicia para sus intereses filosóficos. En Francia conoce de cerca la filosofía de Maurice Blondel. Tras una breve estancia en Italia, y después de haber comprendido que en la filosofía idealista dominante por entonces no encontraría lo que andaba buscando, se dirige a Alemania (en 1928) a la búsqueda de un maestro que dirija sus investigaciones. Visita a Karl Jaspers, Max Scheler, Nicolai Hartmann, y frecuenta un seminario de Heidegger en Marburgo. Con Heidegger pasará diez años trabajando en la Universidad de Friburgo como su asistente, hecho que marcará para siempre el pensamiento grassiano. Desde entonces Grassi trabajará y estudiará en Alemania, donde dejará gran parte de su legado filosófico. Pero el filósofo italo-germano no sólo destaca por su labor docente e investigadora, sino por su labor editora también, por ejemplo al crear y dirigir la colección *Humanistische Bibliothek* en la editorial W. Fink. Fue, además, el director del Instituto Italiano *Studia Humanitatis*, inaugurado en la Universidad de Berlín el 6 de diciembre de 1942. Tan sólo dos años más tarde fundó el Centro Italiano di Studi Umanistici e Filosofici en Munich, así como la cátedra de Filosofía e Historia de las Ideas del Humanismo en la Universidad muniquesa, donde el propio Grassi acabará su carrera académica siendo profesor emérito⁸.

Detengámonos por un momento en la relación entre Grassi y Heidegger. Sin quitar ni un ápice de originalidad a la filosofía del primero, es innegable, sin embargo, la influencia del pensamiento heideggeriano en éste. En nuestra opinión, su encuentro con la filosofía de Heidegger va a constituir un esencial “giro filosófico” en el pensar de Grassi. No obstante, ni lo consideramos un ‘heideggeriano’ más, ni creemos que a partir de su descubrimiento de la filosofía del alemán se dedicara a leer el Humanismo en clave heideggeriana, como así se ha llegado a interpretar. Los estudiosos de Grassi suelen afirmar que su filosofía parte del pensamiento heideggeriano y retorna a él a través de la tradición humanista retórica. Alain Pons, por ejemplo, considera que

⁷ Véase, por ejemplo, GRASSI, E., *La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra*, trad. española de Manuel Canet, introducción de Emilio Hidalgo-Serna, Barcelona, Anthropos, 1993, “A modo de prólogo”, pp. 3-17, p. 6.

⁸ Como hemos señalado anteriormente, en Sudamérica también realizará una importante labor como profesor y editor, creando en Santiago de Chile, en los años 50’, el *Centro de Estudios Humanísticos y Filosóficos*, así como la destacada colección editorial *Tradicción y Tarea*.

La tarea de Grassi es de algún modo la de ir, en el nombre de Heidegger, más allá de Heidegger mismo, y enseñar a su maestro y amigo que no sólo en los presocráticos y en los poetas alemanes ha sido defendida e ilustrada una concepción no metafísica y no racionalista del pensamiento⁹.

Esta afirmación nos lleva a reflexionar en torno a la imagen (equivocada, a decir de Grassi) que Heidegger tenía del Humanismo renacentista y que, en nuestra opinión, tendría que ver con el llamado “antihumanismo” heideggeriano. No obstante, como veremos a continuación, lo que Grassi viene a proponer a propósito de esta cuestión es un paralelismo entre el planteamiento humanista (crítico de la preeminencia del lenguaje racional) y el heideggeriano (que hace lo propio a través de su crítica a la Metafísica tradicional), basado en la convicción de que el problema del Ser no puede resolverse partiendo del problema de los entes. Dicho en otras palabras: a pesar de la mala interpretación que, a juicio de Grassi, Heidegger lleva a cabo del pensamiento humanista (al que considera un eslabón más de la cadena de la Metafísica occidental, esto es, de la cadena del olvido del Ser), Grassi cree que su maestro no hizo otra cosa que mantener una tesis similar a la de algunos humanistas del Renacimiento, a saber: la defensa del valor especulativo de la poesía y de la retórica.

Básicamente, Grassi piensa que el esquema historiográfico que se encuentra en la base del declarado antihumanismo de Heidegger¹⁰ (esto es, la interpretación tradicional del Humanismo) es errónea. Con ello, lo que Grassi persigue, ante todo, es el reconocimiento del carácter filosófico que posee el estudio de la Antigüedad clásica. Desde el principio de toda su obra busca Grassi conseguir que se entienda cómo la recuperación del pensamiento antiguo que lleva a cabo el Humanismo no se reduce a una cuestión meramente histórica o, lo que es aún peor, a una cuestión simplemente literaria. Sin embargo, lamenta que, en este sentido, su maestro no hiciera más que continuar con esta interpretación tradicional del pensamiento humanista. Recordemos la tesis heideggeriana de *El final de la filosofía*, a través de la cual Heidegger acusa al pensamiento occidental de haber ignorado, desde Platón en adelante (incluyendo la tradición humanista del Renacimiento), la diferencia ontológica entre el Ser y el ente; lo que, en opinión de Grassi, implica la negación de la importancia especulativa del Humanismo renacentista. En otras palabras, el planteamiento de Heidegger, según lo interpreta su discípulo, sería el siguiente: primero, el filósofo alemán critica la metafísica tradicional en tanto que ella comienza con el problema de los entes y no con el del Ser; segundo, el Humanismo, tal y como es entendido tradicionalmente, es decir, como una antropología, formaría parte de esa metafísica (ya que estudia el ente-hombre) y, por tanto, también debería ser superada; es decir, el Humanismo también

⁹ PONS, A., “Vico y la tradición del Humanismo retórico en la interpretación de Grassi”, Sevilla, *Cuadernos sobre Vico*, 13-14, 2001-2002, pp. 47-53 y pp. 48-49.

¹⁰ Baste recordar aquellas palabras de Heidegger en su *Carta sobre el Humanismo*: “el pensamiento de *Ser y Tiempo* está contra el humanismo” (HEIDEGGER, M., *Carta sobre el Humanismo*, versión de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 38); *Carta* en la que, además, Heidegger declara su posición “antilatina”. Grassi se refiere además a la discutible afirmación de su maestro, según la cual el pensamiento filosófico sólo podría realizarse en las lenguas griega y alemana. (Cfr: GRASSI, E., “L’impatto con Heidegger”, *Archivio di filosofia*, La recezione italiana di Heidegger, Año LVII, 1989, n. 1-3, pp. 73-81, p. 74).

estaría *dentro* de la tradición metafísica que ha llegado a consumarse, pues se ha olvidado del problema fundamental: el problema del Ser. Con lo cual, Heidegger estaría negando (como antes que él había hecho la tradición racionalista que, sin embargo, él tanto critica) todo valor a la filosofía del Humanismo.

Ahora bien, para Grassi, el problema de semejante errónea interpretación por parte de Heidegger se encuentra en que éste había dado por supuesto que *todo* humanismo comienza con una definición de ‘la esencia’ del hombre; o sea, que *todo* humanismo *parte* del problema del ente hombre y no del ser. En cambio, para el filósofo milanés existe una corriente dentro del Humanismo renacentista que parte del problema de la preeminencia de la palabra, al que, como hemos mencionado anteriormente, denomina “humanismo retórico”¹¹. El problema radica en que dicha corriente humanista ha sido prácticamente sepultada y olvidada por la tradición racionalista (es decir, aquélla en la que se basa Heidegger para interpretar el Humanismo). En este sentido, Grassi critica a su maestro que éste no leyera a los humanistas y se quedase sólo con las tesis provenientes de otros intérpretes para los cuales el Humanismo quedaría circunscrito dentro de la tradición neoplatónica iniciada por Marsilio Ficino (1433-1499), esto es, de aquella tradición filosófica que considera la *hominis dignitate* como el problema fundamental de la filosofía¹². Por esa razón, Grassi considera que si Heidegger hubiera conocido la verdadera tradición humanista (en vez de seguir la interpretación tradicional de ésta) no la habría identificado con una mera antropología fundada en la metafísica tradicional, ya que, paradójicamente, la tesis de Heidegger de la preeminencia de la palabra poética coincide con la del humanismo retórico.

Podríamos concluir, por tanto, que en esta relación que hemos establecido entre el pensamiento heideggeriano y el grassiano la cuestión fundamental radica en que la tesis principal del humanismo retórico en torno a la importancia filosófica de la retórica, según Grassi, es la misma que posteriormente Heidegger, pese a su actitud antihumanista, quiere establecer: que gracias a la actividad retórica y poética —no a la de la razón abstracta— el hombre es capaz de percibir el desvelarse del Ser, captar el Ser en su historicidad; lo que, en última instancia, supone la negación de la preeminencia del problema de la “verdad” de los entes y la afirmación de la importancia del problema del originario *desvelarse* del Ser de los entes.

Como decíamos al comienzo de estas páginas, la exégesis humanista de Grassi resulta diversa a todas las anteriores a él, fundamentalmente por el hecho de que su estudio del Humanismo renacentista no es fruto de una curiosidad historiográfica ni erudita, sino de un esfuerzo por afrontar las cuestiones más acuciantes del hombre en su actualidad. En este sentido, podría considerarse su estudio de 1940 “Der Beginn des

¹¹ En nuestro estudio *El problema histórico-filosófico del humanismo retórico renacentista* hemos analizado las características fundamentales de este “humanismo retórico” y las hemos comparado con las del humanismo tradicional, al que denominamos “humanismo antrópico”. Cfr. SÁNCHEZ ESPILLAQUE, J., *El problema histórico-filosófico del humanismo retórico renacentista*, presentación de Miguel A. Pastor, Sevilla, Fénix Editora, Colección Mínima del CIV, 2009.

¹² GRASSI, E., “La rehabilitación del humanismo retórico. Considerando el antihumanismo de Heidegger”, trad. Española de Susana Fernández Strangmann, Sevilla, *Cuadernos sobre Vico*, 2, 1992, pp. 21-34, p. 24.

Modernen Denkens. Von der Leidenschaft und der Erfahrung des Ursprünglichen”¹³ como el inicio de una larga investigación en torno al humanismo retórico del Renacimiento. Ya en este importante ensayo, el filósofo milanés plantea polémicamente una de las cuestiones más “candentes” de la época: la reflexión acerca del papel que deben desempeñar en la formación del hombre las llamadas “Ciencias del Espíritu”. También encontramos su planteamiento acerca del origen del pensamiento moderno, donde la Modernidad no tendría su inicio, como tradicionalmente se ha considerado, con el pensamiento cartesiano sino un par de siglos antes con el Humanismo renacentista. Grassi rechaza, por tanto, la consideración tradicional de la Historia de la Filosofía que reduciría el pensamiento humanista a un interín entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, perdiéndose de alguna manera todo interés especulativo por la filosofía del Humanismo renacentista. Ésta no sólo no se encontraría —dice Grassi— *entre* la filosofía medieval y la filosofía moderna (como se acostumbra a afirmar), ni habría que considerarla como un período de *transición* entre la Edad Media y la Modernidad, sino que tampoco ha de interpretarse como una “premonición” del pensamiento moderno, esto es, como momento *precursor* de la Modernidad¹⁴. Para Grassi, esta errónea visión de la historia del pensamiento occidental habría sido la causante de la ocultación y la desatención del pensamiento humanista.

En opinión de Grassi, uno de los pensadores que ha contribuido a asentar esta concepción tradicional de la historia acerca del comienzo cartesiano de la Modernidad, y que ha considerado el Renacimiento como un *preludio* de la Modernidad, es su compatriota Bertando Spaventa (1817-1883), quien afirmaba en *La filosofía italiana nelle sue relazioni con la filosofía europea* que

Italia abre las puertas de la civilización moderna con una multitud de héroes del pensamiento. Pomponazzi, Telesio, Bruno, Vanini, Campanella, Cesalpino, parecen hijos de más naciones. Ellos preludian más o menos todas las direcciones posteriores, que constituyen el período de la filosofía desde Descartes a Kant. Así, Bacon y Locke tienen sus precursores en Telesio y Campanella, Descartes en el mismo Campanella, Spinoza en Bruno, y en el mismo Bruno se halla un poco del monadismo de Leibniz, del adversario de Spinoza. Finalmente Vico descubre la nueva ciencia; [...] y así crea la filosofía de la historia. Vico es el verdadero precursor de toda Alemania¹⁵.

Spaventa está declarando aquí que el pensamiento de la tradición italiana, reprimido por la Inquisición fue, sin embargo, continuado por la filosofía idealista alemana, de ahí que estudiar esta filosofía pudiera llegar a significar, según Spaventa, estudiar la esencia de la filosofía italiana. Esto, en opinión de Grassi, supone dar al Humanismo

¹³ “Der Beginn des Modernen Denkens. Von der Leidenschaft und der Erfahrung des Ursprünglichen”, en *Geistige Überlieferung. Ein Jahrbuch*, a cargo de E. Grassi, en colaboración con Walter F. Otto-Karl Reinhardt, Berlín, Küpper, 1940, pp. 36-84. (Trad. española de Silvia Herce: “El comienzo del pensamiento moderno. De la pasión y la experiencia de lo originario”, Sevilla, *Cuadernos sobre Vico*, nº 13-14, 2001-2002, pp. 19-46).

¹⁴ GRASSI, E., “El comienzo del pensamiento moderno. De la pasión y la experiencia de lo originario”, *o.c.*, p. 19.

¹⁵ SPAVENTA, B., *La filosofía italiana nelle sue relazioni con la filosofía europea*, a cargo de Angeli Marchesi, Bérigamo, Minerva Italica, 1972, p. 54. La traducción es nuestra.

un valor meramente histórico. Por contra, el discípulo de Heidegger quiere resaltar, por encima de cualquier otra cosa, el carácter filosófico del Humanismo renacentista. Tras la estela de la tesis de Spaventa, los dos más importantes filósofos del idealismo italiano, Benedetto Croce y Giovanni Gentile, continuarán de algún modo afirmando (por ejemplo en su recuperación del pensamiento de Giambattista Vico, haciendo del pensador napolitano un ‘precursor’ de Hegel¹⁶) ese presunto “precursorismo” italiano del idealismo alemán. En este sentido, Grassi afirmará básicamente que la tradición idealista italiana (reinante aún en su época) había malinterpretado el pensamiento viquiano (y, por ende, la filosofía humanista), al leerlo en clave idealista y olvidar, de esta manera, la verdadera conexión de Vico con la tradición humanista.

Ahora bien, en opinión de Grassi, esta tesis del comienzo cartesiano del pensamiento moderno sólo se podría mantener si, a su vez, se afirmara que el problema fundamental de la filosofía ha de ser el problema del saber, es decir, el problema del conocimiento; cuestión que, según el mismo Grassi, es ya de principio discutible.

Lejos de considerar el Humanismo como una antropología, es decir, como el estudio y la exaltación del hombre propias del Renacimiento (tal y como había sido interpretado tradicionalmente), Grassi lo aprecia y valora como un pensamiento esencialmente filosófico que gira en torno a la naturaleza histórica del hombre. En *La filosofía del Humanismo*¹⁷ queda clara su posición:

Nuestra tesis afirma que, en lo que atañe a su originalidad, la específica significación filosófica del Humanismo no consiste ni en una vuelta a la metafísica tradicional de cuño platónico o neoplatónico, ni en una antropología que pone el acento principal en el hombre y en sus valores inmanentes, sino en el filosofar sobre y a partir del problema de la palabra¹⁸.

Es decir, el núcleo central del humanismo retórico que Grassi reivindica se halla, sobre todo, en el problema del origen del “mundo humano”, en clarificar el contexto originario donde tiene lugar el “claro” o apertura en la que *aparecen* el hombre y su mundo; problema que se desenvuelve en términos del lenguaje, y más concretamente del lenguaje poético. No en vano la poesía aparecerá en este humanismo como el medio a través del cual la historia se desvela. Se trata, por tanto, de reconocer, al igual que había hecho Heidegger, el carácter filosófico de la poesía.

Por consiguiente, dos son las tesis fundamentales del pensamiento grassiano vinculadas a la filosofía renacentista. Una, la importancia filosófica y, otra, la actualidad del pensamiento del humanismo retórico renacentista. Como veremos a continuación, Grassi hace especial hincapié en la figura de un autor culminante en la misma, Giambattista Vico (1668-1744), y con ella una de sus contribuciones filosóficas más originales, esto es, la defensa de un filosofar ingenioso, fundado en metáforas e imágenes, y en el que la fantasía y el ingenio desempeñan un papel

¹⁶ Giorgio Tagliacozzo señala y critica la tesis de Spaventa acerca del “protohegelianismo” del filósofo napolitano. Véase TAGLIACOZZO, G., “Vico filósofo del diecioctesimo secolo (ma anche del nostro tempo)”, en *Leggere a Vico. Scritti di Giorgio Tagliacozzo e di altri*, Milán, Spirali Edizioni, 1982, pp. 45-55, p. 45.

¹⁷ GRASSI, E., *Einführung in philosophische Probleme des Humanismus*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986 (citamos por la trad. española ya mencionada: *La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra*).

¹⁸ GRASSI, E., *La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra*, o.c. p. 71.

decisivo de facultades para la constitución de un pensar filosófico que sea histórico y retórico. Así lo hicieron también en su día humanistas tan importantes como Lorenzo Valla (1407-1457) o Juan Luis Vives (1492-1540), entre otros. En relación con ello, dos pilares fundamentales de la filosofía de Grassi son: por un lado, su crítica al pensamiento racionalista moderno en general, así como al idealismo alemán en particular, por presentar al hombre como un sujeto abstracto, en vez de creador de su propia historia¹⁹; y, por el otro, su reivindicación de la dimensión filosófica del Humanismo, distinta y hasta cierto punto antagonista de la tradición filosófica racionalista que ha establecido un modelo de filosofía formal, abstracta y apriórica negadora de toda validez filosófica a la retórica.

A pesar de todo, Grassi no cree que toda esta tradición humanista retórica cayera en el olvido, sino que persiste en pensadores, posteriores a Descartes, como por ejemplo el español Baltasar Gracián (1601-1658) o el italiano Giambattista Vico, para los que filosofía y retórica caminan juntas. Desde este punto de vista, Ernesto Grassi dirige especialmente su mirada hacia el autor de la *Scienza Nuova* (al que considera la culminación de este humanismo retórico renacentista²⁰) para tratar de restablecer los antiguos lazos de unión entre filosofía y retórica, y poder así ofrecer un *nuevo modo de filosofar* basado en la praxis vital e histórica a diferencia del caduco modelo idealista y racionalista.

A diferencia de Descartes, Vico no parte del problema de la verdad, del fundamento del saber. Por el contrario, la tarea central de toda su investigación es demostrar que la supremacía del problema de la verdad y del saber impide estudios y formas de la manifestación de la realidad muy determinados (como el arte o la actuación práctica); Vico demuestra que el solo conocimiento científico-natural no tiene nada que ver con la verdad²¹.

Con estas palabras Grassi trata de mostrar la crítica de Vico al racionalismo exacerbado, en la que muy tempranamente el filósofo napolitano comienza ya a cuestio-

¹⁹ Al hilo de esta cuestión, Grassi recupera en uno de sus primeros trabajos de investigación la obra de Miguel de Unamuno (más concretamente, *Del sentimiento trágico de la vida*), que por los mismos años que él estaba presentando un filosofía arraigada a la vida. Cfr. UNAMUNO, M. DE, *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*, introducción de Pedro Cerezo Galán, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, cap. I “El hombre de carne y hueso”. La obra de Unamuno se tradujo al italiano en los años Veinte (*Del sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli*, 2 vols., traducido del manuscrito por G. Beccari, con prólogo inédito del autor, Florencia, Società Anonima Editrice La voce, 1923-1924). Por los mismos años E. Grassi lo cita en “La dialettica dell’amore (Il dolore del Tristano)”, Roma, *Rassegna Nazionale*, febrero 1925, año XLVII, Segunda Serie, volumen XLVII, pp. 101-114.

²⁰ En palabras de Grassi, Vico es aquel “en cuyas teorías la entera tradición humanista alcanza su más alta conciencia filosófica” (GRASSI, E., *Retorica come filosofia. La tradizione umanistica*, traducción de Roberta Moroni, a cargo de Massimo Marassi, Nápoles, La Città del Sole, 1999, p. 83). En la obra que escribe junto a Thure von Uexküll, *Vom Ursprung und Grenzen der Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften* (Munich, Lehnen, 1950), Grassi lo considera el “último gran filósofo fuertemente enraizado aún en la tradición humanista” (cfr. la trad. esp. en GRASSI, E., - VON UEXKÜLL, T., *Las ciencias de la naturaleza y del espíritu*, traducción y prólogo de Adolfo Muñoz Alonso, Barcelona, Luis Miracle Editor, 1952, p. 47). No obstante, el filósofo italo-germano no es el único que repara en la figura de Vico como “culminación de la tradición humanista”.

²¹ GRASSI, E., “El comienzo del pensamiento moderno. De la pasión y la experiencia de lo originario”, *o.c.*, p. 31.

narse el modelo de conocimiento racional, basado en un concepto de realidad presuntamente siempre calculable y medible, demostrando que no es el más apropiado para conocer al hombre. Pues bien, lo que Vico persigue con esta crítica al apriorismo del pensamiento cartesiano (o dicho de otro modo, al predominio moderno de lo que Vico denomina *filosofía crítica* y su modo de proceder por medio de demostraciones lógicas) es mostrar el primado de la *tópica* sobre la *crítica*, puesto que Vico considera que sólo a través de la actividad ingeniosa tiene lugar el mundo humano; lo cual implica la preeminencia del discurso poético, ingenioso y retórico sobre el discurso racional. Es éste uno de los núcleos fundamentales del pensamiento viquiano, razón por la que vamos a detenernos por un momento en su mostración.

Vico afirma que los primeros principios de los que parte el discurso racional no pueden ser demostrados (es decir, no pueden ser, a su vez, objeto de una demostración, ya que de lo contrario no serían considerados como *archai* o principios supremos²²); por tanto, es necesaria una filosofía que no consista tanto en *demonstrar* (como la filosofía crítica) como sí, en cambio, en *encontrar* dichos principios arcaicos, y ésta es la filosofía *tópica*. La invención de los argumentos precede a la valoración de su verdad. Ahora bien, lo que Grassi quiere decirnos a través de su revitalización de este pensamiento viquiano es que no se trataría con ello de establecer una dicotomía entre filosofía crítica y *tópica*, puesto que —como pensaba Vico— éstas se relacionan de alguna manera. ¿Cómo? La filosofía *tópica* es la que (mediante la invención) *descubre, encuentra* los primeros principios con los que tanto un discurso racional como uno retórico se mueven. Es por ello por lo que Vico critica duramente el método cartesiano, porque a juicio del napolitano los principios originarios sólo los puede hallar un pensamiento *inventivo* y no uno *deductivo* (como pretendía Descartes).

En última instancia, el valor del planteamiento de Vico está en haberse dado cuenta de que el hombre no puede conocerse a sí mismo de una manera clara y distinta, puesto que innumerables aspectos de la naturaleza humana no pueden ser captados a través de las verdades geométricas (incapaces de interpretar la naturaleza *metamórfica* de su realidad). Luego, *además* de un conocimiento “científico” de la Naturaleza, necesitamos un conocimiento “histórico” del hombre. En otras palabras, la crítica del autor de la *Scienza Nuova* al modelo de conocimiento moderno se centra en que éste no tiene en cuenta el carácter histórico de la naturaleza humana. Lo cual, a su vez, significaría cambiar el modelo de conocimiento impuesto por la tradición (un conocimiento *causal*), según el cual conociendo la causa se puede saber el efecto generado por dicha causa²³. Una crítica a la tradición racionalista que nos recuerda, en parte, a la desarrollada por María Zambrano. Al igual que hicieron los humanistas del Renacimiento, y posteriormente Vico, la filósofa malagueña considera que la pretensión universalista de la filosofía moderna ha conducido a otras

²² Los griegos llamaban *archai* a aquellos principios sobre los que se funda el saber. Grassi se va a referir a esta cuestión de los “primeros principios” en muchos de sus trabajos. Véase, por ejemplo, en edición española: GRASSI, E., *Vico y el humanismo. Ensayos sobre Vico, Heidegger y la retórica*, prólogo de Donald Phillip Verene, trad. esp. de Jorge Navarro Pérez, Barcelona, Anthropos, 1999.

²³ GRASSI, E., - LORCH, M., *Umanesimo e retorica. Il problema della follia*, Módena, Mucchi Editore, 1988, pp. 34-35.

disciplinas, como la poesía (que no se rigen por una mentalidad abstracta y apriorística), “a vivir en los arrabales”²⁴.

Para finalizar nos referiremos a esa novedosa propuesta filosófica por parte de Grassi de la que hablábamos al comienzo, esto es, la consideración de la importancia actual de una *filosofía retórica*.

Hemos dicho que Grassi recupera las tesis de algunos humanistas del Renacimiento que desde principios del siglo XIV y hasta finales del siglo XV defienden la preeminencia de la palabra y, en concreto, la primacía de la palabra poética. Gracias a esta reivindicación humanista Grassi puede establecer la existencia de una *nueva* filosofía (distinta a la racionalista), anclada en el *aquí* y el *ahora*, que dirige su mirada a la cultura clásica no con ojos eruditos sino con la intención de extraer un pensamiento histórico, práctico en la actualidad. Para ello nuestro autor considera que dicha filosofía ha de asumir un carácter no idealista ni apriorista si quiere tener en cuenta el aspecto filosófico de la retórica, ya que, como hemos mencionado, la tradición racionalista, a decir de Grassi, habría ocultado durante siglos otros modos propios y propicios del discurso filosófico. Dicho en otras palabras, lo que el heterodoxo discípulo de Heidegger sostiene es la necesidad de la defensa actual de un pensamiento ingenioso, metafórico y retórico que posibilite al hombre el establecimiento de un *contacto directo* con la realidad, y gracias al cual el hombre estaría capacitado para responder a las necesidades siempre cambiantes de la vida. Lo cual significa que mediante metáforas e imágenes poéticas, con imaginación e ingenio, también es posible establecer un pensamiento filosófico viable ante la cambiante realidad.

Nos gustaría concluir recordando que, a través de esta breve presentación de la tesis grassiana en torno a la rehabilitación del humanismo retórico renacentista, hemos querido mostrar el valor teórico y la actualidad del pensamiento de un autor que, en nuestra opinión, tiene mucho que aportar al pensamiento filosófico español. En éste último también podemos rastrear una gran tradición de revalorización del pensamiento metafórico e ingenioso, desde Vives a Gracián, el Siglo de Oro, y, más próximos epocalmente a Grassi, Ortega y Gasset y M^a Zambrano. Además, no podemos olvidar la relevancia histórica y filosófica del humanismo español²⁵ que, gracias a pensadores como Alfonso de Cartagena, Fernando de Córdoba o Antonio de Nebrija, se encargó de recordarnos que el pensamiento latino (lejos de lo que pensara Heidegger) siempre ha estado gobernado por un talante filosófico.

Recibido: 14 de julio de 2010

Aceptado: 16 de diciembre de 2010

²⁴ ZAMBRANO, M^a, *Filosofía y poesía*, Madrid, FCE, 2001, p. 14. En nuestro estudio *Ernesto Grassi y la filosofía del humanismo* hemos realizado una breve confrontación con el pensamiento humanista de M^a Zambrano. Véase *o. c.*, pp. 173-176.

²⁵ Éste ha sido siempre el deseo de Emilio Hidalgo-Serna, discípulo, amigo y ahora albacea de Grassi, el deseo de reivindicar la importancia filosófica del humanismo español. Hidalgo-Serna, prof. de la Universidad de Braunschweig, es además presidente de la Fundación *Studia Humanitatis*, fundador y codirector de la colección *Studia Humanitatis* en la editorial La Città del Sole de Nápoles, y fundador y codirector de la colección *Humanismo* en la editorial Anthropos de Barcelona, en la que desde hace años se vienen publicando en castellano las obras más importantes del filósofo milanés, así como también las obras completas de G. Vico.